

Herramientas de manufactura esbelta aplicadas en una micro empresa comercializadora ubicada en Orizaba, Veracruz.

Giovanna Gabriela Benítez Juárez^{*}, Marcos Salazar Medina², Gabriela Cabrera Zepeda³, Nuria Ortega Peterson⁴, Alma Gabriela Alcalde Pérez⁵.

¹Instituto Tecnológico de Orizaba1 y ing.giovanna.bj@gmail.com 1,²Instituto Tecnológico de Orizaba2 y marcos.sm@orizaba.tecnm.mx 2, ³Instituto Tecnológico de Orizaba3 y gabriela.cz@orizaba.tecnm.mx3, ⁴Instituto Tecnológico de Orizaba4 y nuria.op@orizaba.tecnm.mx4, ⁵Instituto Tecnológico de Orizaba5 y gaby.alcalde.perez@gmail.com5

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Este artículo tiene la finalidad estandarizar procesos propios de la comercialización de productos industriales, además de brindar una gestión y control más adecuados para una micro empresa dedicada a este giro, mediante la demostración y validación de la factibilidad de la aplicación de herramientas de manufactura esbelta tales como: Kaizen, Kanban, Jidoka, SMED y Poka Yoke en empresas de giro comercial. Por tal motivo se implementan en una micro empresa comercializadora de productos industriales, buscando dar solución a problemáticas identificadas al analizar cada etapa que conforma los procesos de comercialización de la empresa, y en segundo lugar demostrar que dichas herramientas que forman parte de la manufactura esbelta son aplicables en actividades que no sean propias de procesos productivos o bien, de empresas manufactureras.

Palabras clave: *Manufactura esbelta, estandarización, control, herramientas, procesos, comercialización.*

Abstract

This article has the purpose of standardizing processes of the commercialization of industrial products, in addition to providing a more adequate management and control for a micro company dedicated to this line of business, through the demonstration and validation of the feasibility of the application of lean manufacturing tools such as such as: Kaizen, Kanban, Jidoka, SMED and Poka Yoke in commercial companies. For this reason, they are implemented in a micro company that markets industrial products, seeking to solve problems identified by analyzing each stage that makes up the company's marketing processes, and secondly, to demonstrate that said tools that are part of lean manufacturing are applicable in activities that are not typical of production processes or manufacturing companies.

Key words: *Lean manufacturing, standardization, control, tools, processes, marketing.*

Introducción

La pandemia mundial del año 2020, generó estragos que aun años después se siguen subsanando, así que, específicamente en el ramo empresarial denotamos que el sector que menos resistencia tuvo ante este acontecimiento fueron las micro empresas, siendo estas las primeras en morir [7], incluso antes del tiempo promedio de vida, que por sí solo es bastante corto, comparado con los grandes emporios empresariales [4]. Motivo por el cual se ha decidido crear conocimiento a través de la implementación de diversas metodologías, buscando fortalecer a estos empresarios en áreas que generalmente no están solidas dentro de estas organizaciones. En este caso en particular, fue necesario para la correcta implementación de las herramientas de manufactura esbelta que se han desarrollaron y designaron para cada una de las fases de los procesos que ejecuta la empresa para la comercialización de sus 3 tipos de productos. En primer lugar, se definieron los componentes de cada línea de proceso.

En segundo lugar, se realizó un mapeo del proceso, que permitió identificar en que partes del proceso era necesario. Y, por último, en tercer lugar, se realizó la implementación de cada una de las herramientas designadas para darle solución a la problemática identificada. Con esto se demostró la eficacia y flexibilidad del lean manufacturing a cualquier tipo de proceso.

Metodología

A continuación, se muestra la serie de pasos que se llevaron a cabo para darle cumplimiento a la implementación de las herramientas de manufactura esbelta en una empresa comercializadora. Sin embargo, será viable la aplicación en otros procesos mientras se realicen las adecuaciones pertinentes, en el caso de la etapa 1, según sea el caso podrá o no elaborarse el Value Stream Mapping de acuerdo a las necesidades de la organización en cuestión, sin embargo, debido a que las micro empresas comparten muchas similitudes en su estructura organizacional se pueden replicar los pasos sin alterar las etapas ya que no afecta el correcto funcionamiento del método.

En el caso de empresas de mayor volumen, se sugiere que se empleen métodos mas robustos, que se apoyen en herramientas mas complejas ya que cuentan con mas recursos que deben ser trabajados.

Diagrama de la metodología empleada, fuente: elaboración propia

Manufactura esbelta

Este término es muy utilizado en la industria debido a que busca alcanzar una excelencia en la producción. De forma general consiste en un conjunto de herramientas que permiten eliminar todos los desperdicios existentes en una organización. [1]

Nacido en Japón y creada por los gurús del sistema de producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi Ohno, Shingeo Shingo, Eijy Toyoda entre otros [5]. Es una metodología que busca la mejora continua de todo proceso a través de técnicas que de forma conjunta alcanzan beneficios mayores en la calidad de los procesos.[2]

Value Stream Mapping

Es una herramienta de uso cotidiano dentro de la manufactura esbelta.

Consiste en un diagrama que permite visualizar, analizar y mejorar el flujo en las actividades que componen el proceso que se está estudiando. Y aunque los diagramas de flujo de aplicaciones en líneas de producción han surgido desde el siglo XX, Toyota fue quien sugirió la versión inicial de esta metodología conocida como "*Material and Information Flow Analysis*".

Hasta el día de hoy y como consecuencia de la influencia de occidente sobre los métodos creados por Toyota, esta herramienta es conocida como *VSM* o *Value Stream Mapping*, y gran parte es debido a la investigación y publicaciones de Mike Rother. [6]

Aplicación de las herramientas

Parte de la información que fue necesaria para determinar las herramientas que debían implementarse entre cada tarea de los procesos se dividió en dos:

- **Líneas de productos existentes:** Mercancías en general, trapo y bolsa.
- **Actividades:** Recepción, verificación, almacenamiento, venta y distribución. (si el producto por una naturaleza requiere una actividad diferente, se tomará en cuenta al momento de aplicar las herramientas).

Desarrollo

Se diseñaron las herramientas de manufactura esbelta, que, surgieron con la finalidad de eliminar desperdicios en procesos productivos, sin embargo, después se visualizó la posibilidad de que contribuyeran al mejoramiento en la calidad y control de los procesos. Entonces, una vez identificadas las áreas de oportunidad y mejora y posteriormente se decidieron cuales serán las herramientas que deben implementarse se deberán adecuar al proceso de comercialización correspondiente.

Value Stream Mapping

Fue necesario apoyarse del mapeo de las estaciones de trabajo que conforman cada proceso para así poder identificar las necesidades existentes entre cada actividad y diseñarla de manera que diera solución a dicha problemática. [3]

Proceso 1 “Mercancías”

En el proceso de comercialización de mercancías en general se visualizan a través del VSM las 6 estaciones que lo conforman y que trabajan de forma conjunta para la venta del producto, además, mediante viñetas amarillas se señalan las 5 herramientas de manufactura esbelta que mejoran el funcionamiento entre las tareas.

Figura 1. Value Stream Mapping del proceso 1

Diagrama del proceso “mercancías” fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Herramientas utilizadas en cada actividad del proceso 1

#	Actividad	Herramienta	Áreas de oportunidad	Impacto en el proceso
1	Recolección del producto	Kaizen / Kanban	Estandarización y control del proceso	Es el primer contacto con la mercancía
2	Recepción del producto	N/A	N/A	Es la entrada de la mercancía a la empresa
3	Verificación del estado del producto	Jidoka	Incremento de la calidad en la selección de productos	Es el filtro de calidad que se aplica para conservar los productos
4	Colocación del producto en almacén	Estandarización	Estructuración de los pasos para realizar el proceso	Es la entrada del producto al almacén
5	Venta del producto	Poka Yoke	Facilitar la manipulación de los productos de acuerdo a sus especificaciones	Es la salida del producto del almacén
6	Distribución del producto	N/A	N/A	Puede o no suceder, si es que el cliente solicita el servicio a domicilio.

En el caso del proceso correspondiente a las mercancías en general, denominado para efectos prácticos de este como “proceso 1”.

Se consideran dentro del proceso 1 todas aquellas actividades que posibiliten la comercialización de las mercancías en general desde su recepción hasta su distribución, que comprenden: Baleros, chumaceras, rodamientos, aceites, lubricantes, entre otros. Serán comprendidos en esta categoría todos aquellos productos que no sean: trapo o bolsa.

Implementación de las herramientas en el proceso #1

A. Kaizen

Se procede a llevar a cabo las siguientes actividades en el orden descrito a continuación, el colaborador deberá apoyarse de la bitácora de proceso 1, que le permita registrar las mercancías que han sido ordenadas por parte de los clientes, así como verificar que sean entregadas a través del checklist de proceso 1.

- 1.- Identificar: Cuales son las piezas que se deben recolectar en cada pedido, cantidad y marca del producto.
- 2.- Planificar: Que piezas son más urgentes de recolectar según los pedidos que se tengas pendiente, es decir, siguiendo las fechas de entrega se deberá organizar las entregas de forma que se cubran en tiempo y forma.
- 3.- Ejecutar: Llevar a cabo las recolecciones planeadas con anterioridad.
- 4.- Revisar: Verificar que han sido recolectados los pedidos que estaban establecidos en el periodo de tiempo indicado.

B. Kanban

Colocando un pizarrón donde se divida en 3 segmentos donde se indique los pedidos que están pendientes por recibir y en la siguiente columna indicar cuales ya han sido recibidos o recogidos.

En donde cada uno indicará lo siguiente:

- 1.- To do: En esta área se colocan todas las actividades / pedidos que ya hayan sido realizados. (En color negro).
- 2.- In progress: En esta sección se colocarán aquellas actividades que estén en proceso. (Irán en color azul).
- 3.- Done: En esta parte del tablero se colocarán todos aquellos pedidos que aún no hayan sido recolectados. (Irán en color rojo).

Nota: Para esta actividad se requiere 1 pizarrón y 3 plumones (negro, azul y rojo).

C. Estandarización

A través de la implementación del formato recepción de materiales proceso 1 que sirva para controlar las llegadas de mercancías a la empresa.

D. Jidoka

Estableciendo un control de calidad interno, propio de esta actividad que permita garantizar la calidad del producto que va a pasar al almacén, a través de una sub actividad bien definida.

El colaborador debe llevar a cabo una revisión de rutina a las mercancías donde deberá seguir 3 pasos:

- 1.- Descubrir la anomalía: Identificar durante la verificación del producto si existe alguna anomalía o defecto en la pieza.
- 3.- Solucionar el problema inmediato: Una vez identificada la anomalía se debe dar solución inmediata, que será separar la pieza defectuosa del resto.
- 4.- Buscar y resolver la causa raíz: Investigar si el problema lo ocasionó una causa que podría replicar la problemática de manera recurrente, de ser así, eliminarla.

E. Estandarización

Definiendo una serie de pasos específicos que pueda seguir cualquier persona o empleado nuevo para colocar la mercancía en el área del almacén correspondiente apoyándose del formato clasificación proceso 1 ubicados en zonas específicas dentro del almacén.

Se deberán realizar el siguiente listado de actividades por parte del colaborador encargado de colocar el producto en el almacén, apoyándose de la bitácora de proceso 2.

- 1.- Inspección del estado del producto: Verificar que el producto/mercancía se encuentre en buen estado.

- 2.-Colocación del producto en su área: Una vez que se garantice la integridad del producto se procederá a colocarlo en su área específica.
- 3.-Anotación en la bitácora: Una vez que se colocó el producto en su lugar en el almacén deberá hacerse la anotación correspondiente para tener el registro al día.

F. Poka Yoke

Mediante señales graficas (figuras en los estantes) que indiquen como debe ser manipulada la mercancía para la venta y posterior entrega al cliente.

Viñetas representativas de las señalizaciones, fuente: elaboración propia.

Antes de asignar las señalizaciones el colaborador deberá dividir en tres partes el área designada para la colocación de la mercancía, y posteriormente colocar los gráficos de acuerdo a la siguiente descripción:

- 1.- Frágil (Viñeta anaranjada): Se colocará en el estante donde estén aquellas mercancías que requieran especial cuidado a la hora de empaquetar para entregar al cliente.
 - 2.- Puede manipularse sin equipo de protección (Circulo verde): Se colocará en el estante de aquellas mercancías que puedan ser manipuladas para su venta sin ningún equipo de protección o bien, sin especificaciones sobre su manejo.
 - 3.- Debe manipularse con equipo de protección (Pentágono azul): Se colocará en donde se encuentren aquellas mercancías que por su composición química o bien, algún componente físico represente un peligro para quien lo manipule, por lo que se deberá utilizar equipo de protección.
- Se imprimirán dichas viñetas en adhesivo que permita colocarlos en los estantes donde se encuentren los productos, para así identificar como deben ser manipulados.

G. Estandarización

Para tener un mejor control y conocimiento de las existencias de las mercancías en el almacén, se sugiere la utilización del formato vales de salida proceso 1. Donde se hará un registro de todos aquellos productos que salgan de almacén para venta.

Proceso 2 “Bolsa”

En el proceso de comercialización de bolsa se visualizan a través del VSM las 8 estaciones que lo conforman y mediante viñetas amarillas se señalan las 7 herramientas de manufactura esbelta que mejoran el funcionamiento entre las tareas.

Figura 2. Value Stream Mapping del proceso 2

Diagrama del proceso “bolsas” fuente: elaboración propia

Tabla 2. Herramientas utilizadas en cada actividad del proceso 2

#	Actividad	Herramienta	Áreas de oportunidad	Impacto en el proceso
1	Recepción del producto	Kaizen, Kanban, Heijunka	Incremento del control y reducción de cambios en el proceso	Es la entrada de la bolsa a la empresa
2	Verificación del estado del producto	Jidoka	Implementación de un estándar de calidad	Es el filtro de calidad que se aplica para aceptar o no la bolsa
3	Colocación de la bolsa en el almacén			Es la entrada del producto al almacén
4	Proceso de pesado de la bolsa	N/A	N/A	Es la división del producto en grupos de acuerdo a especificaciones varias
5	Empaquetado de la bolsa	Kanban	Permitiendo tener una visualización total de los pedidos pendientes y entregados	Es la colocación del producto en paquetes una vez dividido
6	Colocación de la bolsa en el almacén	N/A	N/A	Es la entrada del producto al almacén
7	Venta de la bolsa	Poka Yoke	Creación de un semáforo de ventas en base a los objetivos	Es la salida del producto del almacén
8	Distribución de la bolsa	Kanban	Incremento de control sobre los pedidos satisfechos	Puede o no suceder, si es que el cliente solicita el servicio a domicilio

En el caso del proceso correspondiente a la bolsa, denominado para efectos prácticos como “proceso 2”. Se consideran dentro del proceso 2 todas aquellas actividades que posibiliten la comercialización de la bolsa desde su recepción hasta su distribución. Serán comprendidos en esta categoría todos aquellos productos que no sean: Mercancías en general o trapo.

Implementación de las herramientas en el proceso #2

En el caso del proceso correspondiente a la bolsa, denominado para efectos prácticos de este manual como “proceso 2”. Se consideran dentro del proceso 2 todas aquellas actividades que posibiliten la comercialización de la bolsa desde su recepción hasta su distribución. Serán comprendidos en esta categoría todos aquellos productos que no sean: Mercancías en general o trapo.

A. Kaizen

A través de la implementación de pequeñas mejoras, que promuevan el incremento de la calidad en el proceso, y a su vez, al finalizar el proceso se haya incrementado la satisfacción del cliente. Se deberán a llevar a cabo las siguientes actividades en el orden descrito, el colaborador deberá apoyarse de la bitácora proceso 2 que le permita registrar la bolsa que ha sido solicitada por parte de los clientes, así como verificar que sea entregada.

- 1.- Identificar: Cuales son las bolsas que se deben recibir, peso, medidas y material.
- 2.- Planificar: Que pedidos son más urgentes de recolectar y en base a esta información organizar las entregas del producto.
- 3.- Ejecutar: Recibir los pedidos de bolsa en tiempo y forma.
- 4.- Revisar: Verificar que se han cubierto todos los pedidos establecidos

B. Kanban

Colocando un pizarrón donde se divida en 3 segmentos donde se indique los pedidos que están pendientes por recibir y en la siguiente columna indicar cuales ya han sido recibidos o recogidos.

En donde cada uno indicará lo siguiente:

- 1.- To do: En esta área se colocan todas las actividades/ pedidos que ya hayan sido recolectados.
- 2.- In progress: En esta sección se colocarán aquellos pedidos que estén siendo recolectados durante esa jornada.

3.- Done: En esta parte del tablero se colocarán todos aquellos pedidos que aún no hayan sido recolectados.

Nota: para esta actividad se requiere 1 pizarrón y 3 plumones (negro, azul y rojo).

C. Heijunka

Programando las cantidades de bolsa que se van a recibir y producir durante la jornada. Los colaboradores deberán desarrollar 4 habilidades al momento de recibir la bolsa. Mismas que se muestran a continuación:

- 1.- Previsibilidad: Teniendo en cuenta los históricos de ventas para así prever la cantidad de bolsa que deberá tenerse en stock.
- 2.- Estabilidad: Teniendo un flujo de material (bolsa) constante de acuerdo a la cantidad de pedido establecida.
- 3.- Flexibilidad: Siendo capaces de solucionar inconvenientes que se puedan generar en las tareas que conlleva la recepción de manera oportuna, o bien sustituyendo un pedido por otro en caso de una condición excepcional.

D. Jidoka

Implementar un control interno de calidad que permita establecer índices de calidad para la bolsa que se recibe de parte de los proveedores.

El colaborador deberá llevar a cabo una revisión de rutina a las mercancías donde deberá seguir 4 pasos:

- 1.- Descubrir la anomalía: Identificar durante la verificación del producto si existe alguna anomalía o defecto en la bolsa.
- 2.- Solucionar el problema inmediato: Una vez identificada la anomalía se debe dar solución inmediata retirando todo aquel producto defectuoso, en caso de que sea un lote completo se detendrá el proceso.
- 3.- Buscar y resolver la causa raíz: Investigar si el problema lo ocasionó una causa que podría replicar la problemática de manera recurrente, de ser así, eliminarla.

E. Kanban

Colocando un pizarrón donde se divida en 3 segmentos donde se indique los pedidos que faltan por empacarse, y cuantos ya se han empacado en cada jornada. Esto con la finalidad de verificar que se cumple con el objetivo diario.

En donde cada uno indicará lo siguiente:

- 1.- To do: En esta área se colocan todos los pedidos que han sido empaquetados.
- 2.- In progress: En esta sección se colocarán aquellos pedidos que estén siendo empaquetados.
- 3.- Done: En esta parte del tablero se colocarán todos aquellos pedidos que aún no hayan sido empaquetados, y que se harán posteriormente.

Nota: para esta actividad se requiere 1 pizarrón y 3 plumones (negro, azul y rojo).

F. Poka Yoke

Mediante señales graficas (tarjetas de colores en el almacén) que indiquen cuantas bolsas han sido vendidas, para conocer qué porcentaje de ventas se han surtido de acuerdo al semáforo de tarjetas. Se deberán colocar graficas mensuales de los pedidos que se deben satisfacer como meta a alcanzar, y de manera semanal analizar qué porcentaje se haya cubierto. Según sea el caso se colocará junto a la gráfica una tarjeta del color que corresponda, con la finalidad de visualizar el avance o retraso que se tiene.

Antes de asignar las señalizaciones el colaborador deberá asignar un área donde se colocarán las tarjetas y anotarán en ellas los pedidos que entren en de cada categoría de acuerdo a la siguiente descripción:

- 1.- Tarjeta roja: Esta se utilizará para indicar que solo han sido cubiertos menos del 50% de los pedidos.
- 2.- Tarjeta amarilla: Esta se utilizará para indicar que han sido cubiertos al menos un 70% de los pedidos.
- 3.- Tarjeta verde: Esta se utilizará para indicar que el porcentaje de pedidos cubiertos es mayor al 90%.

G. Kanban

Colocando un tablero donde se indique los pedidos que faltan por entregarse, y cuantos ya han sido distribuidos en cada jornada. Esto con la finalidad de verificar que se cumple con el objetivo diario.

En donde cada uno indicará lo siguiente:

- 1.- To do: En esta área se colocan todos los pedidos que han sido distribuidos.
- 2.- In progress: En esta sección se colocarán aquellos pedidos que estén siendo distribuidos en esa jornada.
- 3.- Done: En esta parte del tablero se colocarán todos aquellos pedidos que aún no hayan sido entregados, y que se harán posteriormente.

Nota: para esta actividad se requiere 1 pizarrón y 3 plumones (negro, azul y rojo).

Proceso 3 “Trapo”

En el proceso de comercialización de trapo se visualizan a través del VSM las 8 estaciones que lo conforman y mediante viñetas amarillas se señalan las 5 herramientas de manufactura esbelta que mejoran el funcionamiento entre las tareas.

Figura 3. Value Stream Mapping del proceso 3

Diagrama del proceso “trapo” fuente: elaboración propia

Tabla 3. Herramientas utilizadas en cada actividad del proceso 3

#	Actividad	Tiempos	Áreas de oportunidad	Impacto en el proceso
1	Recepción del trapo	Kanban/Pull	Visualización de los pedidos que han sido satisfechos	Es el primer contacto con el trapo
2	Almacenamiento del trapo	N/A	N/A	Es la entrada del producto al almacén
3	Corte	SMED	Reducción de tiempo en el proceso	Es el proceso en que se secciona el trapo
4	Selección	Jidoka	Establecer estándar de calidad en la selección del trapo	Es el filtro que se aplica para separar el trapo de acuerdo a necesidades del cliente
5	Pesado	N/A	N/A	Es el proceso de pesado una vez separado
6	Empaquetado en bolsas	N/A	N/A	Es la colocación del producto en paquetes una vez dividido
7	Venta	Poka Yoke	Visualización grafica sobre el kilaje faltante de surtir	Es la salida del producto del almacén
8	Distribución	N/A	N/A	Puede o no suceder, si es que el cliente solicita el servicio a domicilio

Para el proceso correspondiente al trapo, denominado para efectos prácticos como “proceso 3”. Se consideran dentro del proceso 3 todas aquellas actividades que posibiliten la comercialización del trapo desde su recepción hasta su distribución.

Serán comprendidos en esta categoría todos aquellos productos que no sean: Mercancías en general o bolsa.

Implementación de las herramientas en el proceso #3

A. Kanban

Colocando un tablero donde se indique los bultos de trapo que han sido recibidos en comparación de los pedidos realizados para cotejar que las cifras coincidan, entre lo recibido y lo solicitado.

En donde cada uno indicará lo siguiente:

- 1.- *To do*: En esta área se colocan todos los bultos que han sido recibidos.
- 2.- *In progress*: En esta sección se colocarán aquellos bultos que estén siendo descargados en la jornada.
- 3.- *Done*: En esta parte del tablero se colocarán todos aquellos pedidos que ya fueron solicitados, pero no han sido recibidos.

Nota: para esta actividad se requiere 1 pizarrón y 3 plumones (negro, azul y rojo).

B. SMED

Analizar las sub actividades en el corte de trapo para reducir los tiempos del proceso.

Esta actividad se realizará de manera semestral por parte del colaborador en donde tendrá que llevar a cabo 5e etapas para la revisión, corrección y control de anomalías en el proceso de corte y selección, las cuales se enlistan a continuación:

- 1.- Etapa 1 “Estudio de la situación actual”: Analizar qué actividades intervienen en el corte y selección del trapo.
- 2.- Etapa 2 “Separación interna y externa”: Identificar que actividades pueden realizarse mientras el trapo está siendo cortado y seleccionado (externas) y cuales deben detener el corte y selección para llevarse a cabo (internas).
- 3.- Etapa 3 “Convertir interna en externa”: Buscar la manera de realizar las actividades internas mientras se lleva a cabo el proceso de corte y selección, para evitar detener la operación.
- 4.- Etapa 4 “Mejorar aspectos de preparación”: Realizar actividades antes de comenzar el proceso para evitar detenerlo durante la operación.
- 5.- Etapa 5 “Estandarizar procesos”: Establecer un mecanismo definido que muestre como realizar las tareas una vez que se logró convertir al menos una actividad interna en externa.

C. Jidoka

Implementar un control interno de calidad que permita establecer índices de calidad para el trapo que se procesa y que se recibe de parte de los proveedores.

El colaborador deberá llevar a cabo una revisión de rutina a las mercancías donde deberá seguir 3 pasos:

- 1.- Descubrir la anormalidad: Identificar durante el corte y selección del trapo si existe alguna anormalidad o defecto.
- 2.- Solucionar el problema inmediato: Una vez identificada la anomalía se debe dar solución inmediata según sea la necesidad que debe ser atendida.
- 3.- Buscar y resolver la causa raíz: Investigar si el problema lo ocasionó una causa que podría replicar la problemática de manera recurrente, de ser así, eliminarla.

D. Herramienta a aplicar: Pull

El colaborador deberá solicitar y cortar trapo solo cuando haya pedidos por parte de los clientes.

E. Poka Yoke

Mediante señales graficas (tarjetas de colores en el almacén) que indiquen cuanto kilaje de trapo ha sido vendido, para conocer cuánto se debe surtir. Se deberán colocar graficas mensuales de los pedidos que se deben satisfacer como meta a alcanzar, y de manera semanal analizar qué porcentaje se haya cubierto. Según sea el caso se colocará junto a la gráfica una tarjeta del color que corresponda, con la finalidad de visualizar el avance o retraso que se tiene.

Antes de asignar las señalizaciones el colaborador deberá asignar un área donde se colocarán las tarjetas y anotarán en ellas los pedidos que entren en de cada categoría de acuerdo a la siguiente descripción:

- 1.- Tarjeta roja: Esta se utilizará para indicar que la venta de trapo ha sido menor a los 100kg.
- 2.- Tarjeta amarilla: Esta se utilizará para indicar que han sido cubiertos al menos 300kg de trapo.
- 3.- Tarjeta verde: Esta se utilizará para indicar que se han vendido más de 500kg de trapo.

Resultados

Como parte de la obtención de productos de la implementación de las herramientas se lograron definir formatos tales como: Formato de clasificación del almacén, formato de bitácora mercancías, formato de bitácora bolsa, formato de bitácora trapo, formato vales de salida y acta de recepción de materiales. Además, de la facilitación de control y gestión de los recursos que involucraban cada una de las actividades dentro de los 3 procesos gracias a la adaptación y ejecución de las herramientas de manufactura esbelta.

Gracias a estas obtenciones resultantes, fue posible tener un mayor control del flujo del inventario ya que se supervisó y generó una base de información que hacía rastreables los productos. Y de manera adicional se obtuvo una visualización de las actividades de manera grafica gracias a los mapeos diseñados.

Todo esto en conjunto ha permitido un incremento en la satisfacción del cliente, que percibe de manera indirecta beneficios de la mejora en la cadena de suministro de los productos que comercializa la empresa.

Donde se puede observar un incremento tal como se muestra a continuación:

- Índice de satisfacción del cliente (CSAT) antes de la implementación: promedio de 4.8 igual al 97%
- Índice de satisfacción del cliente (CSAT) posterior a la implementación: promedio de 4.9 igual al 100%

Trabajo a futuro

Seguimiento del funcionamiento de las herramientas y replicación en otras micro empresas de diferentes giros para validar la factibilidad de aplicación en otros giros comerciales.

Conclusiones

Siendo entonces destacable la amplia gama de beneficios que trae consigo la exploración y explotación de las herramientas que conforman la manufactura esbelta, y que siendo seleccionadas específicamente y apoyadas entre sí para lograr mejores resultados. En el caso particular de esta empresa micro comercializadora se observó una mejora en la calidad de operación del servicio de venta, ya que se generó un control interno y estandarización de las actividades.

Referencias

- [1] AEC, "Lean Manufacturing" AEC, Madrid, Webinar, 2018.
- [2] Autycom, "Qué es la manufactura esbelta y cuáles son sus beneficios", Autycom, México, Blog, mayo 2022.
- [3] Angeli, J. "AS IS/TO BE en el mapeo de procesos" Neomind, Brasil, Blog, marzo, 2018.
- [4] Eshkenazi, A., Casey C., "Ready for anything? Turbulence and the resilience imperative" ASCM Connect Community, EE. UU, Webinar, 2021.
- [5] ICIDE México, "Manufactura esbelta "Instituto de capacitación industrial, México, Blog, 2022.
- [6] Medina, J., "Value Stream Mapping, qué es", Toyota, España, Blog, septiembre, 2021.
- [7] Téllez, C., "La otra tragedia: por pandemia cierran 1 millón de MiPymes en México", El Financiero, México, Blog, diciembre 2020.